

STUDYING THE FUNCTIONS AND SIGNS OF THE SHADOW ECONOMY

ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ПРИЗНАКОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Makhkamov DONIYOR

donishmahkam@mail.ru

Alena MALEI

e.malei@psu.by

Polotsk State University, Belarus

Annotation: *The definition of the term "Shadow economy" is studied in the article. Interrelations between various principles of the shadow economy are described. There are clear boundaries between the types of shadow activities from each other. The role of the shadow economy functions is also presented.*

Key words: *shadow economy, informal economy, second accounting, shadow financial relations, shadow accounting system, secrecy*

JEL: 330.117

Введение.

В экономической теории до сих пор не существует сложившегося понимания роли теневой экономики в общей экономической системе. С одной стороны, теневая экономика является проблемой для государства, так как она не контролируется и с нее не платятся налоги. С другой стороны, она зачастую выступает как средство сохранения бизнеса (следовательно, сохранения рабочих мест и социальных благ), который бы обанкротился в случае полной уплаты налогов. Это актуализирует необходимость углубленного понимания сущности, современных механизмов возникновения, развития, оценки и регулирования теневой экономики. Поэтому для понимания основ взаимосвязи официального и теневого секторов экономики необходимо фундаментальное изучение феномена теневой экономики в условиях современного рынка, ее роли в воспроизводственном процессе, а также механизмов ее функционирования. Большую роль для построения хорошей методологии исследования играет адекватность определения признаков теневой экономики.

Основная часть.

В современных условиях теневая экономика не может существовать без стоимостных оценок и скрытых денежных потоков, а следовательно, теневых финансовых отношений, выстраивание которых и составляет ее основу. Содержание теневых экономических отношений, направленных на минимизацию издержек хозяйственной деятельности и максимизации прибыли, не отображается в государстве и обществе. Внешне феномен теневых экономических отношений проявляется в форме противоправных действий их субъектов, поскольку они основаны на полном или частичном игнорировании формальных правил управления в предпринимательской деятельности [1, с. 10].

Не только различия в субъектах и объектах теневой экономики утрудняют определение признаков данной деятельности, но и скрытность, отсутствие официальной статистики, сложность выявления самой нелегальной экономики выступают в роли причин проблемы выделения признаков теневой экономики.

В своей научной работе Е.А. Кондратьева [2], несмотря на скрытность неформальной экономики (нужно отметить, что и данная характеристика выступает в качестве разделяющего признака теневой экономики от других видов), выделила следующие признаки:

- ◆ использование теневого менеджмента скрытой системы управления финансовыми отношениями, стоимостными потоками и денежными фондами;
- ◆ отсутствие обязательной системы взаимосвязей и зависимостей между правовым обеспечением и управлением финансами фирмами;
- ◆ конфиденциальный и субъективный характер информационного и нормативного обеспечения, использование тайных силовых инструментов;
- ◆ использование теневой системы учета (“второй” бухгалтерии);
- ◆ теневые финансовые планы и прогнозы, определяющие движение, формы и методы образования и использования теневых доходов и расходов фирмы;
- ◆ уклонение от уплаты налогов;
- ◆ регистрация организаций при условии получения различных привилегий;
- ◆ теневая реализация продукции;
- ◆ преднамеренные и “ложные” банкротства;
- ◆ корпоративные мошенничества;
- ◆ организация запрещенной предпринимательской деятельности.

Говоря о функциях теневой экономики следует отметить, что данному понятию присущ дуализм, что выражается в ее двойственной роли: позитивной – сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса; негативной – антисоциальное перераспределение доходов общества и уменьшение его благосостояния, снижение эффективности системы управления экономикой. Функционирование теневых финансов оказывает следующие негативные воздействия на социально-экономическое развитие любой страны:

- 1) обостряется проблема финансовой и экономической безопасности хозяйствующих субъектов, что может привести к их банкротству. Теоретически и практически возможно банкротство не только организации, но и государства;
- 2) юридические и физические лица в растущих масштабах уклоняются от уплаты налогов;
- 3) из-за сокращения расходов и изменения структуры бюджетов деформируется бюджетная система. Значительны масштабы неэффективного распределения бюджетных ресурсов в результате коррупции и незаконной лоббистской деятельности, перераспределения денежных средств за счет незаконного предоставления льгот, лицензий, квот, иных привилегий;
- 4) возрастает количество ошибок макроэкономического регулирования, связанных с отсутствием достоверных данных о масштабах, структуре и динамике скрытой части финансово-экономической и производственной деятельности экономических субъектов;
- 5) дестабилизируется финансовая система, растут риски, наносится ущерб кредитным институтам, инвесторам, вкладчикам, акционерам и обществу в целом;
- 6) происходит массовая легализация преступных доходов и вывоз капитала за рубеж;
- 7) существенно возрастают расходы на обеспечение безопасности экономических субъектов;
- 8) деформируются механизмы рынка, конкуренции на национальном уровне и в рамках мировой экономической системы.

Необходимо отметить, что наряду с отрицательным воздействием на общество существование теневых финансов имеет ряд моментов, которые нельзя однозначно отнести к негативным:

- ◆ возможность выживания беднейших слоев, особенно в сельской местности (в России теневые финансы обеспечивают жизнедеятельность 15-20% населения полностью, 15-20% значительно и частично всего остального населения);
- ◆ расширение финансовых возможностей для предпринимательской деятельности и экономического роста, особенно в сфере малого бизнеса;
- ◆ обеспечение занятости значительной части населения [2].

Данные воздействия (негативные и положительные) наглядно демонстрируют функции теневой экономики. Углубленные изучения в области определения функций теневой деятельности представлены в научной работе Е.Б.Голованова. Автор выделяет три группы взаимосвязанных функций, представленных на рис. 1:

Рис.1. Функции теневой экономики [3]

В рис. 1 представлены три основных функции теневой экономики: экономическая, социальная и позитивная. Которые, в свою очередь, подразделяются на другие функции.

Позитивные функции, как отмечает Е.Б.Голованов, выделил швейцарский экономист Дитер Кассел [4]:

- аллокационная функция («экономическая смазка»), состоящая в сглаживании перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легально и теневой экономикой (когда легальная экономика переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, а переливаются в «тень», возвращаясь в легальную после завершения кризиса);

- теневая экономика подпитывает своими ресурсами легальную, выполняя тем самым функцию стабилизирующую функцию, выступая в роли «встроенного стабилизатора». Большая часть теневых операций осуществляется для решения критических проблем предприятия, предотвращения остановок производства, удержания людей на том или ином участке, внедрения нововведений, которые не были санкционированы сверху;

- дистрибутивная функция (функция «социального амортизатора»), заключающаяся в формировании негосударственной финансовой базы для решения социальных задач, а также в смягчении нежелательных социальных противоречий (например, неформальная занятость облегчает материальное положение малоимущих).

В качестве примера для этих функций можем представить теневую деятельность в СССР в 1970-х –1980-х годах. Когда теневая экономика стала неотъемлемым элементом социально-экономической системы. В результате сформировалась экономика, параллельная официальной, выполняющая ряд функций.

Во-первых, экономическую, состоявшую в компенсации недостатков работы официальной советской экономики и ее неспособности удовлетворить весь спрос в силу дефицитности многих видов продукции и услуг.

Во-вторых, социальную, состоящую в обеспечении социальной ниши для тех, кто не смог реализовать себя в официальных структурах.

Заключение

В контексте вышеизложенного предпочтительными представляются следующие выводы:

1. Изучив вышеприведенные признаки, можем выделить основные, раскрывающие сущность теневых операций, теневого предпринимательства и теневой экономики в целом. К ним относятся, во-первых, утаивание от государства результатов экономической деятельности в неуплате налогов и неналоговых отчислений. Что несёт огромный ущерб государству в формировании бюджета и обеспечении социальных проектов. Во-вторых, действенность и высокая эффективность теневой экономики основываются на безвозмездном использовании общественной собственности, которое связано с государственным образованием, здравоохранением, культурой, социальной защитой с учетом других форм государственного влияния и поддержки. В-третьих, обогащение определенного ограниченного количества людей, что влечёт за собой диспропорцию качества жизни населения страны. Характерным признаком теневой экономики является прибыльность

2. Функции теневой экономики показывают, что в целом влияние теневой экономики на общество является скорее негативным, чем позитивным. С одной стороны, происходит антисоциальное перераспределение доходов общества в пользу относительно малочисленных привилегированных групп, уменьшающее благосостояние общества в целом. С другой стороны, разрушается система централизованного управления экономикой: приписки создают у правительства ложное ощущение благополучия, хотя необходимы экстренные реформы; «теневая» занятость приводит к тому, что чрезмерные усилия правительства по созданию новых рабочих мест не снижают мнимую безработицу, но увеличивают бюджетный дефицит, и т.д. Наконец, развитие любых форм теневой экономики ведет к подрыву хозяйственной этики. Если эти тенденции заходят слишком далеко, люди начинают терять всякое представление об общепринятых «правилах игры», живут по принципу «все дозволено», в результате чего общество проваливается в пучину хаоса и нестабильности, что неизбежно ведет к необходимости государственного вмешательства.

Список использованной литературы:

1. Горкина, Л. А. Структура и масштабы теневой экономики в России // Безопасность бизнеса. — 2012. — № 2. — С. 10-15.
2. Е.А. Кондратьева. Теневые финансы: основные подходы к исследованию. - 2010. – С. 6-7.
3. Е.Б. Голованов. “Теневая экономика. Конспект лекций”. 2015. – С. 26